

Una propuesta de medicina integrativa para la prevención y el tratamiento de osteoporosis y Alzheimer en personas mayores

Redactor: Daniel ILARI ing. agr. - postgrado en alimentos y salud – postgrado en investigación científica - Diplomado en salud integral- Certificado en medicina natural.

Nota aclaratoria: Este documento presenta una primera propuesta con el fin de constituir un aporte al análisis y la discusión científica. El paso a la práctica concreta deberá ser diseñado y supervisado por profesional médico especializado. Es una primera propuesta, factible de mejorar, variar y ampliar de manera significativa.

1. Introducción

La osteoporosis y la enfermedad de Alzheimer tienen gran relevancia en Argentina y el mundo debido al envejecimiento poblacional; la osteoporosis es una epidemia silenciosa que afecta a millones (el 75% de las mujeres mayores de 50 años, y 1 de cada 8 hombres mayores de 65 años) y aumenta el riesgo de fracturas, especialmente en mujeres postmenopáusicas mientras que el Alzheimer es una de las principales causas de demencia, con cifras crecientes y un impacto socioeconómico considerable. En Argentina, entre 300.000 y 600.000 personas tienen Alzheimer, afectando la calidad de vida y generando un desafío para los sistemas de salud. 1

Acompañando el aumento de la esperanza de vida, la tasa de fertilidad ha disminuido a nivel mundial durante las últimas dos décadas (GBD, 2020). Ambos fenómenos conducen al envejecimiento continuo de la población, aumentando el número de casos de osteoporosis y enfermedad de Alzheimer y, por lo tanto, de pacientes con ambas afecciones simultáneamente. 29 -30

La osteoporosis se asocia con el Alzheimer (EA) porque ambas enfermedades comparten factores de riesgo comunes, como la edad avanzada y la inactividad física, además de vías fisiopatológicas, como la

inflamación, la disfunción endocrina y la acumulación de proteínas anormales como la beta-amiloide. La sobreexpresión de beta-amiloide en el cerebro puede causar EA, pero también puede ocurrir en el hueso, interfiriendo con su formación y causando osteoporosis. Por lo tanto, es probable que estas condiciones tengan una etiología compartida. 3

La causa de la enfermedad de Alzheimer es multifactorial, resultan de la interacción compleja de múltiples influencias, incluyendo la edad avanzada, la genética (como variantes del gen APOE), y factores de riesgo cardiovascular como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. 26

2. Bases teóricas del proyecto

1 - Osteoporosis y Alzheimer pueden tener una etiología compartida, y personas con osteoporosis tienen más probabilidad de EA. 29

2- La acción de diversos microorganismos de la microbiota intestinal. Estos microorganismos estarían involucrados en la mala absorción de vitaminas (C, B y D) y minerales, y en la elaboración de proteínas beta-amiloides, causas de osteoporosis y Alzheimer. 30

3- El estilo de alimentación. Un metaanálisis muy reciente con datos nutricionales recopilados prospectivamente de >200 000 personas podría mostrar que una dieta "proinflamatoria" que contiene altas cantidades de granos refinados/azúcar/bebidas azucaradas, carne roja cocinada a altas temperaturas, carnes procesadas y grasas saturadas va acompañada de marcadores de inflamación más altos y una supervivencia significativamente peor. 30

Varios estudios y evidencia epidemiológica han vinculado la resistencia periférica a la insulina en sujetos sanos y pacientes con diabetes, respectivamente, con un rendimiento cognitivo deteriorado. 30

4- Relacionado con lo anterior, y con la falta de exposición al sol, la falta de Vitamina D. La vitamina D está estrechamente relacionada con la osteoporosis y existe una creciente evidencia que la vincula con la

enfermedad de Alzheimer. La deficiencia de esta vitamina afecta tanto a la salud ósea como a la función cerebral. 2

5- Relacionado con los factores anteriores y con el consumo de gaseosas, la falta de calcio 25.

6- Existe evidencia creciente que vincula la acción de bacterias orales, como *Porphyromonas gingivalis*, *Chlamydia pneumoniae* y *Klebsiella*, causantes de la periodontitis, con el desarrollo y la progresión de la enfermedad de Alzheimer (EA). Estas bacterias y sus toxinas, llamadas gingipaínas, se han encontrado en cerebros de pacientes con Alzheimer, y estudios en ratones sugieren que pueden causar inflamación, acumulación de proteínas tau y amiloide, características distintivas de la EA. 27

7- Ejercicios de fuerza: La falta de ejercicios de fuerza, influyen en osteoporosis, ya que la actividad física, especialmente la de carga, estimula las células óseas para que se fortalezcan y acumulen más minerales. Se aconsejaría realizar, al menos dos veces semanales, ejercicios de fuerza para piernas y brazos. 28

Un estilo de vida favorable (que se definió como no fumar, actividad física regular de al menos 75 minutos vigorosos o 150 minutos de actividad moderada/semana. La baja actividad física en la mediana edad y también en los ancianos se asoció con un mayor riesgo de demencia y EA 30

Lo ideal sería que estos ejercicios sean dirigidos por kinesiólogos especialistas en geriatría, o si se dispone de un gimnasio, sería conveniente. (Ver anexo 7, links como ejemplos para ejercicios sencillos de bajo impacto, para fortalecer brazos y piernas).

3. Ampliación de los puntos anteriores

(2) - Entre las bacterias que, a veces, suelen proliferar en el intestino delgado, como *Lactobacillus* y otras bacterias (*Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus*, *Staphylococcus*, *Enterococcus*, *Clostridium*, *Veillonella*), y *Bacteroides* y hongos (*Cándida*). 4 – 7

Los pacientes con EA tuvieron un número disminuido de Firmicutes y Actinobacteria , mientras que el número de bacterias pertenecientes a los filos Proteobacteria y Bacteroidetes aumentó y se relacionó con la gravedad de la EA 30

El número de "bacterias proinflamatorias" como Gammaproteobacteria , Enterobacteriales y Enterobacteriaceae del filo Proteobacteria aumentó de manera constante desde los controles sanos hasta el deterioro cognitivo leve y la etapa de demencia. Estos cambios también se correlacionaron significativamente con la gravedad clínica de la EA 30

Además, la translocación bacteriana y la secreción de citocinas proinflamatorias perjudican significativamente la integridad de la barrera hematoencefálica (BHE) e inducen cascadas neuroinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias, inicialmente beneficiosas y neuroprotectoras, finalmente causan una neurodegeneración progresiva 30

A su vez, afectan las mucosidades del intestino delgado, ya que las bacterias liberan toxinas que la dañan, llevando a malabsorción de nutrientes y a la permeabilidad intestinal. 20 – 21

La disminución de la rigidez de la mucosa intestinal y el aumento de la permeabilidad de la BHE debido a la "composición incorrecta" de la microbiota intestinal o una diversidad reducida en los ancianos facilitan la entrada de una gran cantidad de amiloide bacteriano y lipopolisacáridos (LPS) en la circulación y el sistema nervioso central, donde las cascadas inflamatorias inducen trastornos neuropatológicos. 30

Por otro lado, un microbioma intestinal diverso y equilibrado también puede producir ácidos grasos de cadena corta (AGCC) antiinflamatorios 30

Estariamos ante una “enfermedades inflamatoria”, asociada a disbiosis: pérdida de riqueza de especies en la microbiota intestinal y desviación del entorno microbiano ancestral. Los cambios en la transmisión vertical del microbioma, el uso de antisépticos y antibióticos, y los hábitos dietéticos de la sociedad industrializada parecen estar en el origen de la disbiosis. 14

El uso prolongado de antiácidos y bloqueadores de ácido puede causar SIBO al reducir la acidez gástrica, lo que permite que las bacterias sobrevivan y crezcan en el intestino delgado. 22

Muchas de ellas involucradas en Sobrecrecimiento Bacteriano Intestinal. (SIBO). Se refiere a una condición en la que hay un crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado, lo que puede causar una variedad de síntomas gastrointestinales 5. También involucradas en el síndrome de intestino irritable (SII). 8

El SII se asocia con episodios frecuentes de estreñimiento o diarrea. 19

(3)- La ingesta excesiva de granos refinados/azúcar y bebidas azucaradas también acompaña a episodios hiperglucémicos intermitentes y al aumento de la formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) que también se ha descrito que desempeñan un papel importante en el desarrollo de la EA. 30

(4) Un desequilibrio en la microbiota intestinal (disbiosis) puede dificultar la absorción de vitaminas, C, B y D, de los alimentos, y viceversa, creando un ciclo perjudicial donde la deficiencia de vitaminas altera el microbioma intestinal, lo que a su vez puede afectar la absorción de estas vitaminas. 23 - 30 Afecciones como la enfermedad de Crohn o la fibrosis quística pueden impedir la absorción de vitamina D y estar asociadas a disbiosis, evidenciando la conexión entre ambas.

El suplemento con vitaminas B no solo es efectivo para reducir la homocisteína, sino también para ralentizar la tasa de atrofia cerebral total y regional y de deterioro cognitivo notablemente. 30

La deficiencia de vitamina D impacta la microbiota: La falta de vitamina D puede alterar el microbioma intestinal, reduciendo la presencia de bacterias beneficiosas y aumentando las perjudiciales. 24

En el anexo 1 se indican suplementos y actividades para este fin.

(5)- La microbiota intestinal juega un papel crucial en la absorción de calcio, que es un proceso complejo que involucra transporte transcelular y paracelular. La disbiosis puede afectar estas vías, reduciendo la

cantidad de calcio que se absorbe en el intestino. Así también como causa, el consumo de gaseosas y jugos de la industria alimentaria, con ácido fosfórico que desplazan al calcio de los huesos. El consumo frecuente de gaseosas, especialmente las de cola, puede incidir negativamente en la salud ósea, asociándose con una menor densidad mineral ósea, lo que aumenta el riesgo de osteoporosis y fracturas, 25

El SIBO afecta la absorción de calcio, ya que el crecimiento excesivo de bacterias en el intestino delgado puede dañar la mucosa intestinal y la mala absorción de grasas, lo cual es necesario para la absorción del calcio. Esta deficiencia contribuye a la debilidad de los huesos y aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis.

HIPOTESIS 1: Sin el consumo de bebidas de la industria alimenticia, y reduciendo la población de microorganismos en el intestino delgado, y con el aporte de calcio de la crema de coco y la sal de bajo sodio, sería suficiente aporte de calcio.

(6)- En un estudio de investigación reciente, se observó una asociación significativa entre la presencia salival de *P. gingivalis* y peores resultados en pruebas cognitivas 30

También influyen las infecciones virales (Herpes) inducen la liberación de citocinas proinflamatorias, también podrían contribuir a la neuroinflamación al desencadenar la secreción sistémica, pero también local, de citocinas. 30

Se indicaría, por supuesto, el cepillado correcto de los dientes, y el control periódico con un dentista para la salud bucal.

(7)- **HIPOTESIS 2** : Una vez a la semana, enjuague bucal con Clorexhidina. A la noche, infusión de clavo de olor y otro día, manzanilla, teniendo en la boca unos 30 segundos antes de tragar cada sorbo. Así también, veremos que se hace lo mismo con la con tintura de propóleo.

4. Protocolo a evaluar: Base teórica - Infusiones, suplementos y alimentación recomendada

HIPOTESIS 3: Se evalúa con el objeto de para frenar a microorganismos en el intestino delgado, el uso de tónico de propóleo. y en la alimentación y el uso de suplementos y de hierbas. En el anexo 1, se agregan otras medidas importantes para fortalecer al sistema inmune.

La expectativa es una mejora gradual, se verán mejoras a la semana, pero el proceso puede demorar hasta meses en manifestarse (de uno a dos meses, mínimo) . La razón es que la técnica de alimentación y hierbas/especias, va actuando manejando la población de la microbiota de manera gradual y suave. La intención es ir creando, de a poco, un ambiente poco apropiado para dichas bacterias, para que no haya reacciones inflamatorias y violentas.

No se ha incluido el uso de probióticos y simbióticos, pero sería una posibilidad también que se podría incluir.¹⁴ Con la limitante de que suelen ser costosos, y no todas a las personas les resulta beneficiosos.

Luego de la toma de propóleo, sería interesante evaluar como probiótico al kéfir de agua. Incluso al yogurt griego.

* La modulación de la microbiota intestinal mediante la dieta mediterránea, los probióticos y la curcumina puede ralentizar el deterioro cognitivo y alterar significativamente el microbioma intestinal.³⁰

Respecto a la propuesta a evaluar respecto a la alimentación es evitar alimentos FODMAPs (Fermentables Oligosacáridos, Disacáridos, Monosacáridos y Polioles), 8 - 9 evitar azúcar, harinas, lácteos, muy baja fructosa (miel, muy poca, no bebidas o jugos comprados que puedan contener azúcar o edulcorantes. Frutas, las no permitidas, serian manzana, pera, sandía, melón, mango.

Evitar también otros alimentos que causan inflamación o irritan (ajo o cebolla crudos o fritos), y acompañar de ayuno intermitente o al menos, no cenar cuando baja la luz del sol, o no comer nada luego de 17 hs.

La ingesta de FODMAPs induce síntomas en pacientes con Síndrome de intestino irritable (SII). Todas las investigaciones en la materia indican que hasta un 70% de los pacientes que siguen una dieta pobre en FODMAP presentan una importante mejoría en los síntomas, sobre todo los relacionados con el dolor y la distensión abdominal. 10

Una vez que se han identificado los alimentos problemáticos, se entra en la fase de personalización. En esta etapa, se adapta la dieta a las necesidades y tolerancias individuales, evitando o limitando los alimentos que causan síntomas y permitiendo el consumo de aquellos que se toleran bien. Es importante recordar que cada persona es diferente, y lo que funciona para uno puede no ser adecuado para otro. Por lo tanto, es fundamental adaptar la dieta FODMAP a las necesidades específicas de cada individuo. 13

5. Protocolo a evaluar: Infusiones, suplementos y alimentación recomendada (ver referencias científicas generales en Anexo 10)

* En ayunas, debería considerarse tomar una tintura de propóleo, en principio por 30 días. Se han visto efectos beneficiosos en SII. 17. (Se probó Tintura de Propóleo El noble apicultor, con miel de eucalipto).

HIPOTESIS 4: Tener cada sorbo unos 30 segundos antes de tragarlo para colaborar con la salud bucal.

* Desayuno a las 8 hs: un vaso de agua natural con vitamina C 3 AL, uno o dos gramos, y medio limón exprimido. Puede ser media banana. Infusión sin endulzar de ninguna forma, y con crema de coco 3 AL (puede ser mate cocido con yerba con palo, o café tostado molido con canela, o té Earl grey, y crema de coco 3 AL. Tostadas de arroz o galletas o tostadas sin TACC, untadas con poca manteca o con crema de coco 3AL. Pueden ser copos de maíz sin azúcar. Pueden ser algunas pocas pasas de uva y algunas nueces. Se agrega, uno o dos huevos con sal 3 AL y cocinado en sartén untada con manteca. A media mañana puede ser una infusión con 3 hojas de laurel o infusión de menta o té verde o boldo o salvia, entre otras.

* Almuerzo 12 hs: Media hora antes de almorzar, tomar una taza de caldo (ver receta en anexo 3), con levadura nutricional para aportes de vitaminas B o poco queso de rallar. Puede ser el jugo de una naranja o una mandarina. Durante la comida, se podría tomar un jugo verde con colágeno 3 AL (ver receta en Anexo 3) o un vaso de agua natural con o sin colágeno (se evitan bebidas o jugos comprados, o cerveza y alcohol en general). Vino tinto seco, podría ser, pero ocasional.

El almuerzo es normal, pero sin TACC. ni azúcares, ni lácteos.

Carnes (Pollo, cerdo, pescado, de res, no procesadas, no salchichas o embutidos o fiambres). Fritos, ocasionalmente, y con aceite mezcla nuevo (no reusar el aceite). Las carnes se hierven previamente y se desecha el agua del hervido, luego se pueden dorar levemente en sartén con aceite de oliva. Puede agregarse una ramita de romero. Luego se sala con sal 3 AL. Preferible no cocinar a altas temperaturas, asado a la parrilla o incluso, horno muy caliente.

Si, huevos, verduras (si son verduras cocidas, o arroz, quinoa o polenta, hervirlos la noche anterior y guardarlas en heladera). Puede usarse sólo queso parmesano en cantidad moderada. Legumbres, pueden ser, no más de aprox. 10 gramos/persona: soja texturizada, lenteja turca o arvejas hidratadas, cantidad moderada. Si es remolacha hervirla pelada y descartar el agua. Puede incluirse jugo de chía (hidratada, licuada y colada).

Cebolla y ajo sólo hervidos o cocinados, no crudos, porque suelen irritar al intestino de las personas con SII. Ocasionalmente, media palta.

Si, lechuga o rúcula picada o licuada, tomate pelado y sin semillas (la que se usa para hacer el jugo verde, ver anexo). Usar sal 3 AL y aceite de oliva. Se puede acompañar el almuerzo, con tostadas de arroz o galletas sin TACC.

Ver en anexo 3, recetas de algunos posibles postres sin TACC y endulzados con Stevia en hojas.

* Tarde: como merienda, entre 16 y 17 hs, puede ser té Earl grey con crema de coco, y algunas galletas sin TACC o copos de maíz y algunas pasas. Puede ser el jugo de piña o gelatinas (ver anexo 3.).

* Al atardecer, infusiones, pueden ser de menta, de hibisco, té verde, moringa, salvia, boldo, etc. Casi todas las hierbas que se suelen usar como “digestivas”, son apropiadas.

* La cena, podría consistir en tomar otra taza de caldo con levadura nutricional o poco queso de rallar.

* Noche: Puede incluirse un vaso de agua con 1 g de Citrato de magnesio unas tres horas antes de dormir. Puede incluirse, infusión con 8 clavos de olor enteros o infusión de manzanilla, manteniendo unos 30 segundos los sorbos en la boca porque tienen efectos antibacterianos. Por supuesto, que el cepillado de dientes es importante, luego.

O sea, que estamos haciendo, un cierto ayuno intermitente, que resulta muy beneficioso para frenar, también, al hongo Cándida. El ayuno intermitente podría ejercer efectos beneficiosos al reducir la resistencia a la insulina, mejorar la regulación metabólica, aumentar la autofagia, reducir la inflamación y la neuroinflamación 30

6. Anexo 1: tomar cada 3 meses un suplemento de vitamina D3 (100.000 UI) o como le indique su médico. Así también días de sol, tomar sol a las piernas durante 10 minutos.

7. Anexo 2: Ejemplos de ejercicios de fuerza de brazos y piernas, de bajo impacto

Link: https://www.youtube.com/watch?v=soEjglL7H_0

Link: <https://www.youtube.com/shorts/jCVJujLfUvo>

Link: <https://www.youtube.com/shorts/ixOICHTJyiM>

8. Anexo 3:

RECETA DE CALDO: Se agrega a un litro de agua, un diente de ajo grandecito picado o machacado, hojas de apio / perejil, rodaja de pimiento, sal 3 AL, cucharadita de jengibre, cúrcuma (favorece la microbiota deseable 30) y cucharada de postre de orégano. Puede agregarse medio choclo o medio tomate. Puede agregarse cucharita de té, de tomillo.

RECETA DE JUGO VERDE Y COLÁGENO: puede variar usando los que se prefieran entre estos ingredientes: un puñado de hojas de Diente de león (dos o tres días si, dos o tres días, no), ramitas de apio y perejil, algunas hojas de lechuga, un cuarto de pepino, medio limón, sal 3 AL. Puede agregarse también trozo de piña o un kiwi. Luego de licuado y colado, se agrega a un vaso, una cucharada sopera de colágeno con vitamina C 3 AL. Se puede tomar durante unos días y luego suspender durante unos días.

FLAN CON CHOCOLATE: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de cacao amargo. Aparte de ponen 500 cc de agua tibia con 5 g de stevia y se revuelve y deja reposar 5 minutos y se cuele. Se mezclan y se agregan 2 huevos batidos, y unas gotitas de esencia de vainilla. Se coloca a baño Maria. Al hervir el agua se deja la olla tapada por 10 minutos. Se puede agregar un puñadito de chocolate semiamargo picado o se puede agregar un puñadito de pasas de uva previamente hidratadas 5 min, con agua hirviendo. Se lleva en un molde a heladera.

CHOCOLATE CALIENTE COMO POSTRE: una taza de agua hirviendo. Una cucharadita de té de cacao amargo, una cucharadita de café de miel, dos cucharadas soperas de crema de coco, una cucharada sopera de chocolate semiamargo de cobertura.

JUGO DE PIÑA CON COLÁGENO: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de agua natural con 200 g de piña pelada y sin el centro duro. Se licúa todo. Se

cuela y lleva a heladera. (la acidez de la piña, no deja coagular a la gelatina, y queda como un jugo).

GELATINA DE ARÁNDANO O FRAMBUESA: 200 cc de agua caliente en una taza , se le agrega 10 g de gelatina sin sabor 3 AL, y dos gramos de Sal de bajo sodio 3 AL. Se revuelve bien. Aparte de ponen 400 cc de tibia con 3-4 g de Stevia en hojas, se deja reposar por 5 minutos, y se cuela para que quede sólo lo líquido. Se colocan en una licuadora y se agregan 100 gramos de arándanos o frambuesas (si son desecadas, hidratar primero con agua caliente unos 10 minutos). Se licúa todo. Se cuela y lleva a heladera.

9. Anexo 3: INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 3 AL

SAL DIETETICA

Los minerales que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo, y deben estar en equilibrio entre sí.

El consumo diario de sal de mesa común en nuestro país es de 10 gramos, que contienen 3900 mg de sodio. Tener en cuenta que la sal, además de la que se agrega a las comidas, ya viene naturalmente contenida en los alimentos, y además se usa en alta proporción en panificados y bebidas gasificadas, fiambres, etc.

Los 3900 mg de sodio es un exceso con respecto a los 500 mg necesarios, y además se pierde totalmente la posibilidad de equilibrar los otros minerales (potasio).

La sal 3 AL contiene la menos de la mitad de de cloruro de sodio e introduce al potasio (equilibrando al sodio). Según estudios científicos el exceso de sodio es mas perjudicial para la salud cuando falta potasio.

La SAL 3 AL además, viene enriquecida en calcio, en forma de citrato de calcio. Un alto porcentaje de la población argentina no llega a la ingesta diaria recomendada de calcio.

Las sales de potasio de calcio, de magnesio y de zinc, tienen efectos adicionales muy positivos: ayudan a la absorción de otros nutrientes y colabora en neutralizar el exceso de acidez del organismo.

La SAL 2 AL además está enriquecida en yodo respecto a la sal de mesa habitual. Ya que cuando una persona empieza a cuidarse del exceso de sodio y consume menos sal, se queda con dosis insuficientes de yodo. Muy interesante para mujeres en gestación que tienen requerimientos mayores de yodo.

La SAL 3 AL tiene un sabor muy semejante a la sal de mesa habitual, y no se detecta mayor diferencia en sus cualidades potenciadoras de sabor y culinarias.

INGREDIENTES

Cloruro de sodio – citrato de potasio - citrato de calcio – citrato de magnesio – yodato de potasio –sulfato de zinc

<u>composicion</u> 100 g	SAL 3 AL	<u>porcion 4 g</u>	sal común	<u>porcion 4 g</u>
PÓTASIO	17121,2	551,0	0,0	0,0
SODIO	15726,2	629,0	39316,0	1572,6
CALCIO	2157,4	77,0	0,0	0,0
ZINC	93,9	3,8	0,0	0,0
MAGNESIO	237,6	75,0	0,0	0,0

NOTA: Yodo (40 ppm) - Ley Nacional N° 17.259.

Web: www.3al.com.ar

Consultas sobre los alimentos 3 AL:

Daniel Ilari Ing. Agr.-. Posgrado en alimentos y salud: - wpp 03462 502866

CREMA DE COCO 3 AL

La crema de coco, puede usarse tanto como para untar como para agregarla a una infusión en reemplazo de la leche de vaca o para bajar el impacto sobre la glucosa de una mermelada o dulce. Muy bajo nivel de carbohidratos y altos niveles de aceites de coco y oliva, proteína, minerales, vitaminas A, B y C.

Contiene: aceite de coco, aceite de oliva, albumina en polvo, gelatina, proteína aislada de soja, goma guar, levadura nutricional, gelatina sin sabor, sal 3 AL, vitamina C, vitamina A como palmitato, vitaminas B..

COMPOSICION NUTRICIONAL

	En 100 g
Valor energético	114.0
Carbohidratos (g)	2.0
Proteínas (g)	3,5
Grasas totales (g)	9.9
Fibra alimentaria (g)	0,3
Calcio (mg)	47.8
Fosforo (mg)	25.8
Magnesio	82.1
Hierro (mg)	0,3
vit A (UI)	1020,0
vit B1	0,1
Zinc	1,6
vit C	215,0
Sodio (mg)	302,0
Potasio	309.0

Y para una nutrición equilibrada y sana, es apropiada para la mayoría de las personas: niños en crecimiento, personas de edad avanzada, diabéticos, deportistas, vegetarianos. Por su alto contenido de nutrientes y un menor impacto sobre la glucosa, de los alimentos que acompaña, por su alto contenido en lípidos saludables y muy bajo en hidratos de carbono. Podría incluirse en dietas para prevenir Alzheimer, tensión arterial elevada y diabetes y obesidad. Puede usarse para acompañar una infusión en ayunos intermitentes, ya que no tiene prácticamente carbohidratos, y además produce una sensación de saciedad.

Efectos funcionales: - Por no tener lactosa, muchas personas la digieren mejor que la leche o la crema. No contiene, como la crema de leche, alto porcentaje de grasas saturadas animales, que suelen subir el ácido úrico. Contiene los Omega 3 y 6 que aporta el aceite de oliva, vitaminas y minerales.

NOTA: La crema de coco es preparada por el usuario y se conserva en heladera por 7 días.

CONSULTAS: Daniel ILARI - Ing. Agr.- posgrado en alimentos y salud – wpp. 03462-502866

8. Referencias y bibliografía:

1- Osteoporosis: la epidemia silenciosa que puede prevenirse y tratarse
CAEME

Link: <https://www.caeme.org.ar/osteoporosis-la-epidemia-silenciosa-que-puede-prevenirse-y-tratarse/#:~:text=En%20la%20Argentina%2C%20el%2075,50%20a%C3%B1os%20sufrir%C3%A1%20una%20fractura.&text=Si%20pudiera%20describirse%20a%20una,la%20enfermedad%20se%20declara%20oficialmente.>

2- Liang Shen , Hong-Fang Ji - La deficiencia de vitamina D se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer y demencia: evidencia de un metanálisis - NIH

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4522102/#:~:text=Conclusions,b y%20the%20neurologists%20and%20geriatricians.>

3- Yu-Hung Chen , Raymond Enfermedad de Alzheimer y osteoporosis-
NIH

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5615992/#:~:text=CONCLUSI%C3%93N,%C3%B3sea%20de%20pacientes%20con%20EA.>

4- Proliferación bacteriana del intestino Delgado – MANUAL MSD

Link: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/trastornos-gastrointestinales/malabsorci%C3%B3n/proliferaci%C3%B3n-bacteriana-del-intestino-delgado>

5- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

6- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – ELSEVIER – ago/set 2021

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-articulo-microbiota-intestinal-salud-S0210570521000583>

7- Ana Reyes Liébana-Castillo , Lucía Redondo-Cuevas , Ángela Nicolás , Vanessa Martín-Carbonell, et al. ¿Deberíamos tratar a los pacientes con SIBO? Impacto en la calidad de vida y la respuesta al tratamiento integral: Un estudio de práctica clínica real – NIH – abril 2025

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11990593/>

8- Wathsala S Nanayakkara , Paula ML Skidmore , Leigh O'Brien, et al , Eficacia de la dieta baja en FODMAP para el tratamiento del síndrome del intestino irritable: la evidencia hasta la fecha – (17/6/2016)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4918736/>

9- Ana Zugasti Murilloa,, Fermín Estremera Arévalob, Estrella Petrina Jáureguia - Dieta pobre en FODMAPs (fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols) en el síndrome de intestino irritable: indicación y forma de elaboración – ELSEVIER – marzo 2016

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-endocrinologia-nutricion-12-articulo-dieta-pobre-fodmaps-fermentable-oligosaccharides-S1575092215003307>

10- E.P. Halmos, V.A. Power, S.J. Shepherd, P.R. Gibson, J.G. Muir.

A diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome.

Gastroenterology, 146 (2013), pp. 67-75. | Medline

<http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2013.09.046>

11- Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado – Mayo Clinic

Link: <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/small-intestinal-bacterial-overgrowth/symptoms-causes/syc-20370168>

12 - ACG Clinical Guideline: Small Intestinal – CLINICAL GUIDELINESS

Link: <https://www.spg.pt/wp-content/uploads/2023/03/ACG-Clinical-Guideline-Small-Intestinal-Bacterial-Overgrowth.pdf>

13- Dieta FODMAPs . Una guía completa – Clinica Universidad de Navarra .

Link: <https://www.cun.es/chequeos-salud/vida-sana/nutricion/dieta-fodmap#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20son%20los%20FODMAP?,s%C3%ADntomas%20gastrointestinales%20en%20algunas%20personas>

14- Julia Álvarez,a,b, José Manuel Fernández Realc,d, Francisco Guarnere,et al. - Microbiota intestinal y salud – rev. sistémica– ELSEVIER

Link: <https://www.elsevier.es/es-revista-gastroenterologia-hepatologia-14-pdf-S0210570521000583>

15- Claesson MJ, Jeffery IB, Conde S, Power SE, O’Connor

EM, Cusack S, et al. Gut microbiota composition correlates with diet and health in the elderly. Nature. 2012;488:178---84.

Link: <https://www.nature.com/articles/nature11319>

16. Salazar N, Arboleya S, Fernández-Navarro T, de los Reyes-Gavilán CG, Gonzalez S, Gueimonde M. - Age-Associated Changes in Gut Microbiota and Dietary Components Related

with the Immune System in Adulthood and Old Age: A Cross-Sectional Study. *Nutrients*. 2019;11:1765.

Link: <https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1765>

17. Mahsa Miryan , Davood Soleimani , Pejman Alavinejad, et al. - Efectos de la suplementación con propóleo sobre el síndrome del intestino irritable con estreñimiento (SII-E) y patrón de heces mixto (SII-M): un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego – NIH – (20/4/2022)

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9179135/#:~:text=de%20Roma%20IV-,Nuestros%20resultados%20mostraron%20que%20la%20suplementaci%C3%B3n%20con%20prop%C3%B3leo%20podr%C3%ADa%20tener,abdominal%20en%20pacientes%20con%20SII.>

18. Dr. Antonio Ruibal León, Dr. Luis M. Fernández Machín y Dra. Verónica M. González García. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. SCIELO CUBA

Link: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232004000400007

19- Rohit R. Nathani ; Shreya Sodhani ; Elsa S. Vadakekut . Síndrome del intestino irritable NIH (8/7/2025)

Link: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534810/>

20. José Alfonso Merino Rivera - Santiago Taracena Pacheco et al. Microbiota intestinal: “el órgano olvidado” SCIELO MEXICO

Link: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-72032021000100092#:~:text=Estudios%20han%20demostrado%20reducci%C3%B3n%20en, en%20pacientes%20con%20colitis%20ulcerativa.&text=Los%20Firmicutes%20y%20las%20A,es%20consecuencia%20del%20trastorno%20inflamatorio.&text=Cambios%20en%20la%20permeabilidad%20intestinal,inflamatoria%20en%20placas%20de%20ateroma.&text=O

[tras%20enfermedades%20relacionadas%20son%20la,sangre%2C%20tr
aduce%20permeabilidad%20intestinal%20incrementada.](#)

21. Marjorie De La Fuente-Isidora Chahuán-Rocío Gutiérrez et al - Presencia de Escherichia coli intracelular en mucosa intestinal de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y su asociación con características clínicas y el uso de corticosteroides SCIELO CHILE

Link: https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872017000901129#:~:text=Presencia%20de%20Escherichia%20coli%20intracelular,y%20el%20uso%20de%20corticosteroides

22- SIBO (sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) – CLEVELAND CLINIC

Link: <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21820-small-intestinal-bacterial-overgrowth-sibo>

23 - Deficiencia de vitamina D – MEDLINE

Link: [https://medlineplus.gov/spanish/vitamindeficiency.html#:~:text=%C2%B
FQu%C3%A9%20problemas%20causa%20la%20deficiencia,dolor%20%
C3%B3seo%20y%20debilidad%20muscular](https://medlineplus.gov/spanish/vitamindeficiency.html#:~:text=%C2%B
FQu%C3%A9%20problemas%20causa%20la%20deficiencia,dolor%20%
C3%B3seo%20y%20debilidad%20muscular)

24- Nuraly S Akimbekov , Ilya Digel , Dinara K Sherelkhan , et al. - La vitamina D y el microbioma intestinal del huésped: una breve descripción general

Link: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7322162/#:~:text=VI.,de%20la%20compleja%20funci%C3%B3n%20intestinal.>

25- Lic. Marcela Licata & Odontóloga Mariela Licata - Bebidas gaseosas y su impacto en nuestra salud – FECIER

Link: https://www.fecier.org.ar/public/noticias/3145_bebidas-gaseosas-y-su-impacto-en-nuestra-salud.html#:~:text=Alrededor%20de%20los%2018%20a%C3%B1os%2C

[%20una%20ni%C3%B1a,calcio%20debido%20al%20consumo%20de%20bebidas%20carbonatadas](#)

26- ENFERMEDAD DE ALZHEIMER – VIVO LABS

Link: <https://vivolabs.es/enfermedad-de-alzheimer/#:~:text=En%20resumen%2C%20la%20etiopatogenia%20de,las%20pruebas%20y%20cambios%20pertinentes.>

27- Porphyromonas gingivalis en cerebros con enfermedad de Alzheimer: evidencia de la causalidad de la enfermedad y tratamiento con inhibidores de moléculas pequeñas – SCIENCE.ORG

Link: <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aau3333#:~:text=Compartir,Abstracto,en%20la%20enfermedad%20de%20Alzheimer.>

28-La importancia de la actividad deportiva en personas con osteoporosis y osteopenia – CLINICA DKF

Link: <https://www.clinicadkf.com/especialidades/entrenamiento-fuerza-osteoporosis-osteopenia/>

29- Nahuel E. Wanionok, Gustavo R. Morel, Juan M.

Fernández - Osteoporosis y enfermedad de Alzheimer (o enfermedad de Alzheimer y osteoporosis)– Aging Research Reviews

Link: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568163724002265>

30- Friedrich Leblhuber, Daniela Ehrlich, Kostja Steiner, et al - La inmunopatogenia de la enfermedad de Alzheimer está relacionada con la composición de la microbiota intestinal –MDPI

Link: <https://www.mdpi.com/2072-6643/13/2/361#:~:text=Abstract,the%20imbalance%20of%20gut%20microbiota.>

10. Referencias sobre infusiones, condimentos y alimentación propuesta:

- Natalie Soliman , Caroline Kruithoff , Erin Marie San Valentin, et al. / Small Intestinal Bacterial and Fungal Overgrowth: Health Implications and Management Perspectives– NIH (17/4-2025)

Link: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40284229/>

- Miguel Gueimondef, Juan Miguel Rodríguezg, Miguel Saenz de Pipaonh,i, Yolanda Sanzj- Yenis ibeth pastrana-puche, Alba manuela Durango, et al / EFECTO ANTIMICROBIANO DEL CLAVO Y LA CANELA SOBRE PATÓGENOS / Scielo (06 /2017)

- "Herbs at a glance", National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH).

Link: <https://www.nccih.nih.gov/health/herbsataglance>

- El impacto del consumo de infusiones de hierbas en el estrés oxidativo y el cáncer: lo bueno, lo malo y lo incomprendido

por Wamidh H. Talib1,* ,Israa A. AL-et al – MDPI – (12/08/2020)

Link: <https://www.mdpi.com/1420-3049/25/18/4207>

-National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) -

Link: <https://www.ebsco.com/research-starters/complementary-and-alternative-medicine/national-center-complementary-and>

- DIETA, MICROBIOTA INTESTINAL Y SUS IMPLICACIONES EN EL PROCESO SALUD-ENFERMEDAD- Curso de Posgrado Transevento:

Link: <file:///C:/Users/danie/Downloads/181-1509-1-PB.pdf>